

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Вязкость и гравитация геополитических систем*

Аннотация. Формы организации неживой природы редуцируются на живую материю и общественные процессы, что позволяет использовать отражающие это явление математические модели для описания более сложных систем общественного развития. Использование гравитационной модели имперских центров позволило выявить объективную основу противостояния России и западной цивилизации.

Ключевые слова: поле, фрактал, частицы-энергоносители, гравитационная модель, капитал, имперский центр, исторический процесс.

Abstract. The forms of organization of inanimate nature are reduced to living matter and social processes, which makes it possible to use mathematical models reflecting this phenomenon to describe more complex systems of social development. The use of the gravitational model of the imperial centers made it possible to identify the objective basis of the confrontation between Russia and Western civilization. Keywords.

Keywords: field, fractal, energy-bearing particles, gravitational model, capital, imperial center, historical process.

УДК 323
ББК 66.3

Альберт Эйнштейн верил в возможность создания теории единого поля, описывающей фундаментальные физические взаимодействия. Ученый интуитивно предвидел возможность существования моделей, обобщающих физические процессы в рамках стройной, логически выверенной системы. И хотя попытка создания теории единого поля потерпела неудачу, так ли уж был наивен гений теоретической физики?

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Вязкость и гравитация геополитических систем // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 215—218. DOI:

Идея Эйнштейна была лишь отражением взглядов ученых-физиков на единство материального (и не только) мира. Последующее развитие теории хаоса стало еще одной попыткой описания многообразия окружающего нас мира с помощью системы моделей.

В основе этого подхода лежало понятие фрактала — базовой, относительно простой модели, воспроизводящей себя в бесчисленном количестве комбинаций в различных пространственных и временных шкалах.

Одной из таких моделей стала заимствованная из физики гравитационная модель. Первоначально разработанная Исааком Ньютоном для описания силы взаимного притяжения двух тел ее математическая структура была использована впоследствии Шарлем Огюстеном де Кулоном в электростатике.

Причем формальное сходство моделей Ньютона и Кулона получило объяснение в квантовой физике, полагающей, что гравитационные и электромагнитные поля возникают посредством движения элементарных частиц-энергоносителей, не имеющих массы покоя.

Однако использование гравитационной модели не ограничилось исключительно сферой физики. Ее формальную структуру использует для анализа взаимодействия городов экономист и социолог Альберт Шеффле, Ян Тинберген предложил применение модели для анализа внешней торговли.

Таким образом, мы видим, что формы организации неживой природы редуцируются на живую материю и общественные процессы, что позволяет использовать отражающие это явление математические модели для описания более сложных систем общественного развития.

Попытаемся использовать гравитационную модель для анализа межстранового взаимодействия России, Украины и Евросоюза.

Полученные в ходе исследования результаты позволили сделать предположение о целесообразности использования модели в геополитических исследованиях. При этом акцент был сделан на более тщательный анализ элементов модели, таких как коэффициент пропорциональности силы взаимодействия и сам механизм осуществления взаимодействия исследуемых объектов посредством поля.

В 2008 г. профессор И.В. Пшеницын в монографии «Исследование о природе капитала и формах его развития» [2] прямо указал

на природу капитала как особого поля. Нами было сделано предположение, что не только капитал, но и вообще все общественные процессы, обеспечивающие функционирование крупных социально-экономических систем, имеют полевую природу.

Вполне вероятно, что форма полевых взаимодействий характерна не только для физической, неживой природы, но является одной из важнейших форм организации живых систем и может наблюдаться как на макро-, так и на микроуровне человеческого общества.

Поскольку исследовать процесс легче на крупных объектах, было решено использовать гравитационную модель при анализе взаимодействия имперских центров: США и России.

Подобно тому как с помощью частиц-энергоносителей, не имеющих массы покоя, появляются электромагнитные и гравитационные поля, глобальные империи тоже создают геополитические поля влияния, где в качестве таких элементарных элементов выступают люди. Посредством этих элементов происходит перемещение физических ресурсов между территориальными социальными системами. Имперский центр США получает такие ресурсы преимущественно морским путем. Это выгодно с точки зрения затрат, но уязвимо с военной точки зрения: среди морских пространств не на кого опереться. Контроль носит фрагментарный характер. Коэффициент гравитационной модели минимален. Вязкость среды взаимодействия гравитационного поля имперского центра максимальна.

У России противоположная ситуация: ресурсы поставляются по суше, что существенно дороже, но имперское пространство более компактно, более насыщено частицами-энергоносителями, и коэффициент гравитации максимален. Поэтому, в отличие от США, втягивающих в поле своего влияния коррумпированные элиты, российский имперский центр втягивает в свое поле целые страны и народы.

Страх и русофобия Европы становятся вполне объяснимы: европейские народы интуитивно чувствуют неизбежность своего поглощения российской империей не вследствие какой-то особой политической доктрины или желаний правящего класса России, а вследствие физической логики исторического процесса. Поэтому из столетия в столетие повторяются попытки западной цивилизации разрушить Россию, расчленив ее на части и тем самым избежать поглощения имперским центром Евразии.

Но субъективные попытки остановить, переиначить на свой лад и в собственных интересах исторический процесс обречены на провал. И всякий раз, когда коллективный Запад поднимается на борьбу с Россией, результат этого действия вполне предсказуем: «Человек, будучи — в чем он ныне абсолютно убежден — царем не только себя, но и природы, даже уже и космоса... оказывается тем не менее... — как раз рабом самой по себе вершащейся реальности» [1, 268].

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Сущее и вещее: собрание актуальных текстов 2022—2024. М.: Тамбов: ООО «Издат. дом “Тамбов”», 2024. 660 с.
2. *Пушеницын И.В.* Исследование о природе капитала и формах его развития. М.: Макс-Пресс, 2008. 304 с.

References

1. *Osipov Yu.M.* Sushchee i veshchee: sbornik aktualnykh tekstov 2022—2024. M.: Tambov: OOO «Izdat. dom “Tambov”», 2024. 660 s.
2. *Pushenitsyn I.V.* Issledovanie o prirode kapitala i formakh ego razvitiya. M.: Maks-Press, 2008. 304 s.

В.Я.ИОХИН

От евроцентричной многополярности к глобальной*

Аннотация. Статья посвящена раскрытию процесса трансформации многополярного миропорядка, установленного европейскими державами, в глобальную многополярность, который связан с геополитическими сдвигами, вызванными изменяющимся соотношением между центрами принятия решений западного и развивающегося мира. Особое внимание в ней уделяется поворотным общественно-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иохин В.В. От евроцентричной многополярности к глобальной // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 218— 229. DOI: